

плачешь, ты что, девочка?” По мнению родителей, будущий мужчина не имеет право расстраиваться, быть в плохом настроении, а еще хуже – плакать. И ребёнок вынужден держать в себе свои переживания, не позволяя себе слез и плохого настроения. “Ты что, боишься? Ты уже большая!” – такие высказывания нередко можно услышать от родителей старших дошкольников. И ребёнок может замкнуться в себе, никому не рассказывая о своём страхе, боясь попросить взрослого о помощи. В этих и других подобных случаях негативные эмоции будут лишь ухудшать психоэмоциональное состояние дошкольника, а родители будут уверены, что воспитывают своего ребёнка правильно. Если педагоги не будут проводить просветительской работы с родителями, работа по развитию эмоционального интеллекта не будет полной и завершённой. Итак, эмоции играют важную роль в жизни человека, обогащение и развитие эмоционального интеллекта оказывают значительное влияние на развитие личности и в конечном итоге определяют успешность человека в будущей жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Люсин Д. В. Социальный интеллект: Теория, измерения, исследование. М., 2024. 29 с.
2. Кобалев А. А. Об одаренности человека как субъекта общения // Мир психологии. 2022. № 4. С. 272.
3. Халилова Ш.Т. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2021. № 3. С. 78–80.

INNOVATSIYA VA ILM-FAN: YANGI O‘ZBEKISTON UNIVERSITETLARI MISOLIDA

Gaibnazarova Zumrat Talatovna
Fan va texnologiyalar universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon miqyosida ilm-fan, innovatsiya va zamonaviy texnologiyalarning mamlakat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilingan. O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va uni ilm-fan bilan chuqur integratsiyalash bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning strategik ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta‘lim, ilm-fan, innovatsiya, integratsiya, ilmiy hamkorlik, texnologiya, iqtisodiy rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируется роль науки, инноваций и современных технологий в развитии государства в глобальном масштабе. Освещается стратегическое значение реформ, проводимых в Узбекистане по модернизации системы высшего образования и её глубокой интеграции с наукой.

Ключевые слова: *высшее образование, наука, инновации, интеграция, научное сотрудничество, технологии, экономическое развитие.*

Abstract. This article analyzes the role of science, innovation, and modern technologies in the development of nations on a global scale. It highlights the strategic importance of the reforms implemented in Uzbekistan aimed at modernizing the higher education system and integrating it deeply with scientific research.

Keywords: *higher education, science, innovation, integration, scientific cooperation, technology, economic development.*

Bugun dunyo miqyosida ilm-fan, innovatsiya va zamonaviy texnologiyalar har bir davlat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylandi. Yangi g'oyalar, ilmiy kashfiyotlar va texnik yangiliklar iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini belgilab beradi. Shu ma'noda, O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini yangilash va uni ilm-fan bilan chuqur uyg'unlashtirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar strategik ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda yurtimizda oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, professor-o'qituvchilar hamda yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: **“Ilm-fanga yo'naltirilgan har bir sarmoya kelajak avlodning ma'naviy va iqtisodiy qudratiga qo'yilgan mustahkam poydevordir.”**

Xalqaro hamkorlikning rivojlanishi nafaqat ilmiy tadqiqotlar sifati va samaradorligini oshiradi, balki ilmiy yutuqlarni ishlab chiqarishga tezkor tatbiq etish imkoniyatini ham yaratadi. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va sanoat korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning uzluksiz yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy universitetlar endi faqat bilim beruvchi maskan sifatida emas, balki yangi g'oya va texnologiyalarni ishlab chiqishga qodir ilmiy-innovatsion markaz sifatida faoliyat yuritishi zarur. Shu maqsadda yurtimizda oliy ta'lim, ilm-fan va

ishlab chiqarish integratsiyasiga yo‘naltirilgan yangi mexanizmlar shakllanmoqda. Bu esa kelajakda milliy iqtisodiyotning yuqori texnologiyali va ilmiy asoslangan tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Islohotlar va konseptual asos.

2019 yilda qabul qilingan **“2020–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”** mamlakatimizda ta‘lim va ilm-fan uyg‘unligini kuchaytirishning huquqiy hamda strategik poydevorini yaratdi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, universitetlar faqat ta‘lim muassasasi sifatida emas, balki ilmiy-tadqiqot va innovatsiya markazi sifatida ham faoliyat yuritishi shart etib belgilandi. Amalda bu jarayon ilmiy laboratoriyalar, inkubatsiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish, tadqiqotchilarning xalqaro grantlarda ishtirokini kengaytirish, ilmiy loyihalarni iqtisodiyotning real sektoriga yo‘naltirish orqali amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yil ichida mamlakatimiz oliygohlari 300 dan ortiq xorijiy universitet va ilmiy markazlar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladi. QS va Times Higher Education xalqaro reytinglarida yuqori o‘rinlarni egallagan ta‘lim muassasalari bilan qo‘shma dasturlar yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan birga, Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya, AQSh va Rossiyadan taniqli olimlar hamda professorlar O‘zbekiston oliygohlariga jalb etildi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda oliy ta‘lim muassasalari bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki ilmiy-tadqiqot va innovatsiya jarayonlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchlariga aylanadi.

Masalan, AQShdagi Massachusetts texnologiya instituti (MIT) va Stenford universiteti har yili milliardlab dollarlik ilmiy grantlarni amalga oshirib, tadqiqot natijalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlab chiqarishga tatbiq etadi. Germaniyadagi Fraunhofer tadqiqot markazlari universitetlar bilan qo‘shma loyihalarni yo‘lga qo‘yib, mahalliy sanoatni yuqori texnologiyalar bilan ta‘minlaydi. Yaponiyada esa universitetlar huzuridagi ilmiy-amaliy markazlar startaplar va venchur kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, talabalar hamda yosh olimlar g‘oyalarini tijoratlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Bu tajribalarning umumiy jihati shundaki, ta‘lim, ilm-fan

va ishlab chiqarish o'rtasida uzluksiz hamkorlik tizimi mavjud bo'lib, davlat va xususiy sektor birgalikda ilmiy natijalarni iqtisodiy qiymatga ega mahsulotlarga aylantirishga xizmat qiladi.

Universitet – sanoat hamkorligi – innovatsiyalarni amaliyotga jadal tatbiq etish omili O'zbekistonda universitetlar va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish ilmiy natijalarni ishlab chiqarish jarayonlariga tezkor joriy etish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bunda industrial PhD dasturlari alohida o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishda doktorantlar va magistrlar o'z ilmiy ishlarini bevosita ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq mavzularda yozadilar, tadqiqotlarni esa korxonalarida amalga oshiradilar. Germaniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, talabalar bitirgunlariga qadar ishlab chiqarishga innovatsiya kiritish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tezkor tatbiq etish uchun "Tadqiqot → Ishlab chiqish → Prototip → Ommaviy ishlab chiqarish" zanjiri asosida ishlash muhimdir. Bu jarayonda universitetlar asosan tadqiqot va ishlab chiqish bosqichlarini bajaradi, sanoat esa prototip yaratish va ommaviy ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.

Ayni paytda mamlakatimizda ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish asosan davlat grantlari va xalqaro loyihalar hisobiga amalga oshirilmoqda. Ilg'or davlatlar tajribasi esa shuni ko'rsatadiki, xususiy sektorning faol ishtiroki innovatsiya jarayonlarini tezlashtiradi va ularning bozor raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bois, mahalliy korxonalar va sanoat gigantlariga ilmiy loyihalarga sarmoya kiritish uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlar berish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Germaniyada tadqiqot va ishlab chiqish xarajatlariga taalluqli soliq chegirmalari korxonalar bilan universitetlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi.

Global raqobat sharoitida esa mahalliy universitetlar uchun dunyodagi etakchi oliy ta'lim muassasalari bilan uzviy hamkorlik o'rnatish, o'quv dasturlarini uyg'unlashtirish va akademik harakatchanlik imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy ilmiy laboratoriyalar va tarmoq ilmiy markazlarini tashkil etish esa oliygohlardagi tadqiqotlar sifatini tubdan o‘zgartiradi. Moliyalashtirishning davlat, xususiy va xalqaro grant manbalari uyg‘unlashtirilishi, yosh olimlar va doktorantlar uchun maqsadli grantlar sonini oshirish zarur. Shu bilan birga, ularning xalqaro stipendiyalar va ilmiy dasturlarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish ham mamlakatimiz ilmiy salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Ilm-fan uyg‘unligi – innovatsion taraqqiyot garovi

Yetakchi xorijiy universitetlar va ilmiy markazlar bilan qo‘shma tadqiqotlar amalga oshirish, natijalarni birgalikda nashr etish hamda patentlash – O‘zbekiston olimlarining xalqaro ilmiy maydondagi mavqeini mustahkamlaydigan muhim omillardandir. Shu bilan birga, magistr va doktorantlar uchun ikki tomonlama diplom dasturlarini yo‘lga qo‘yish, xorijiy stajirovkalarni yo‘lga qo‘yish orqali ilmiy maktablarning barqaror rivojiga keng imkoniyat yaratiladi.

Ilmiy ishlanmalarni iqtisodiyotga tez va samarali integratsiyasi uchun universitetlar huzurida innovatsiya klasterlari va texnoparklar faoliyatini yanada kengaytirish dolzarb vazifadir. Bu yo‘nalish nafaqat tadqiqot natijalarining amaliyotga tatbiq etilishini ta‘minlaydi, balki ulardan iqtisodiy daromad olish tizimini ham yo‘lga qo‘yadi. Startaplar va spin-off kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali talabalar va yosh olimlarning tadbirkorlik salohiyati sezilarli darajada o‘sadi. Professor-o‘qituvchilar va ilmiy rahbarlar uchun xorijiy stajirovkalar tashkil etish, ularning xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirokini rag‘batlantirish, iqtidorli talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb etish – ta‘lim va ilm-fan uyg‘unligining asosiy shartlaridan hisoblanadi. Shuningdek, ilmiy rahbarlar va o‘qituvchilarning nufuzli xalqaro jurnallarda maqolalar chop etishini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ilmiy faoliyat samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ilmiy jarayonlarni tashkil etishda ilmiy ma‘lumotlar bazalari, elektron kutubxonalar va masofaviy ilmiy seminarlar tizimini yo‘lga qo‘yish muhim

ahamiyatga ega. Raqamli tahlil platformalaridan foydalanish esa xalqaro hamkorlikdagi tadqiqotlarda vaqt va resurslar tejamkorligini ta'minlaydi.

O'zbekistonda oliy ta'lim va ilm-fan uyg'unligini rivojlantirish – innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu jarayonda davlat, xususiy sektor va akademik jamoatchilikning o'zaro hamkorligi hamda xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish orqali ilmiy natijalarni ishlab chiqarishga tezkor tatbiq etish mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston universitetlari misolida ko'rinayotgan oliy ta'lim va ilm-fan uyg'unligi mamlakatning innovatsion taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Xalqaro hamkorlikning kengayishi, zamonaviy ilmiy infratuzilmalarning yo'lga qo'yilishi, universitet-sanoat integratsiyasining kuchayishi va yosh tadqiqotchilar uchun imkoniyatlar yaratilishi – barchasi milliy iqtisodiyotning yuqori texnologiyali va raqobatbardosh tarmoqlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda davlat siyosatining uzluksiz qo'llab-quvvatlashi, xususiy sektorning faol ishtiroki va xalqaro tajribani samarali tatbiq etish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu tarzda, oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim maskani, balki yangi g'oyalar, ilmiy kashfiyotlar va tijoratlashtirilgan innovatsiyalar manbai sifatida mamlakatning jahon ilmiy maydonidagi mavqeini mustahkamlaydi.

O'YINLARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI (Qashqadaryo vohasi tojiklari misolida)

Tursunov Farrux G'ulomovich

*Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Fan va texnologiyalar universitetining Yoshlar masalalari va
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori*

Annotatsiya. Maqolada Qashqadaryo vohasi tojiklariga xos o'yinlar tahlil qilingan bo'lib, rust-rusak (bekinmashoq), qoshiqbozi (qoshiq raqsi), raqsi ostin (yeng raqsi), tuxumbozi (yoki tuxumjangi), tugmabozi (tugma o'yini), chillikbozi (chillik o'yini), lankabozi, sangchabozi (toshcha o'yini) kabi o'yinlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: o'yinlar, rust-rusak (bekinmashoq), qoshiqbozi (qoshiq raqsi), raqsi ostin (yeng raqsi), tuxumbozi (yoki tuxumjangi), tugmabozi (tugma o'yini), chillikbozi (chillik o'yini), lankabozi, sangchabozi (toshcha o'yini).